

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 3

2022

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjaniyovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амиралиев К.Н., Рагимов Ч.Р., Амирасланов А.Т., Амиралиев Н.М. НАДКЛЮЧИЧНЫЙ КОЖНО-ФАЦИАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ В РЕКОНСТРУКЦИИ ОПУХОЛЕВЫХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2. Rizaev Elyor Alimdjanovich, Aghababayan Irina Rubenovna, Arziqulova Munisa Shukhrat qizi AUTOIMMUN YALLIG'LANISH - PARODONTIT VA ATEROSKLEROZ O'RTASIDAGI SABABIY BOG'LIQLIK SIFATIDA.....	10
3. Buzruzkoda Javokhirhon Davron, Rizaev Elyor Alimdjanovich, Olimjonov Kamron Jasur ugli NEW APPROACHES TO DIRECTIONAL JAW BONE REGENERATION (LITERATURE REVIEW).....	15
4. Камалова Феруза Рахматиллаевна, Толибова Мунира Иззатуллоевна ЧАСТОТА ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПЕРИОСТИТА У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И “ПРИЧИННОГО ЗУБА”.....	19
5. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Kubaev Aziz Saidolimovich, Buzruzkoda Javoxirxon Davron ORTTIRILGAN YUZ-JAG' NUQSONLARI BO'LGAN BEMORLARGA ORTOPEDIK STOMATOLOGIK YORDAMNI TASHKIL ETISHNI SOTSIOLOGIK BAHOLASH.....	21
6. Сафарова Машхура Сулаймоновна, Камалова Феруза Рахматиллаевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ НАХОДИВШИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ.....	25
7. Makhmudov Gulomjon Alisherovich, Olimjonov Kamron Jasur ugli FISSURE CARIES-PREVENTIVE ASPECTS OF CURATION IN A SCHOOL DENTAL OFFICE.....	28
8. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Адилова Шоира Талатовна, Саидова Нозима Закировна ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРИЕСА ЗУБОВ ШКОЛЬНИКОВ.....	30
9. Рузимурадова Зилола Шухратовна, Назарова Нодыра Шариповна КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....	33
10. Дусмухамедов Махмуд Закирович, Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич, Дусмухамедов Дилшод Махмуджанович, Хакимова Зилола Кахрамановна ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВТОРИЧНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ.....	36
11. Хамракулова Наргиза Орзуевна, Абдураимов Зафаржон Абдураимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ.....	40
12. Шукпаров Асылбек Баядилович, Шомуродов Кахрамон Эркинович ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ДО НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ.....	44
13. Камалова Феруза Рахматиллаевна, Толибова Мунира Иззатуллоевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ОДОНТОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ У ДЕТЕЙ.....	48
14. Шодиев Амиркул Шодиевич, Норкулов Нажмиддин Уралович, Норкулов Сирожиддин Нажмиддинович К ВОПРОСАМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА.....	51
15. Шукуров Шерзод Шухратович, Олимджонов Камрон Жасур угли ОПТИМИЗАЦИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ.....	54
16. Axrorova Malika Shavkatovna, G'afforova Hojaroy Panji Qizi KARIES KASALLIGINI RIVOJLANISHIDA BEMORLAR MUVOFIQLIGI DARAJASINING ROLI.....	57
17. Bekmuratov Lukmon Rustamovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich THE PROBLEM OF MAINTAINING THE VOLUME OF BONE TISSUE AFTER TOOTH EXTRACTION AND WAYS TO SOLVE IT. (LITERATURE REVIEW).....	60
18. Tolibova Munira Izzatullaевна, Kamalova Feruza Raxmatillaевна QANDLI DIABETGA CHALINGAN BOLALARDA STOMATOLOGIK KASALLIKLAR RIVOJLANISHI UCHUN MAVJUD BO'LGAN XAVF OMILLARINING AHAMIYATI.....	63

Рузимурадова Зилола Шухратовна
Назарова Нодира Шариповна
Самаркандский Государственный
Медицинский Университет

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7113832>

АННОТАЦИЯ

Эндокринная система – это система желез внутренней секреции, локализованных в центральной нервной системе, различных органах и тканях, является одной из основных систем регуляции. Эндокринная система оказывает регулирующее влияние через гормоны.

Тиреоидная патология занимает второе место среди всех эндокринных заболеваний после сахарного диабета. Это связано с воздействием экзогенных факторов: недостаток йода в окружающей среде, действие различных стромогенных факторов, ухудшение экологической ситуации, улучшение диагностики узловых образований щитовидной железы.

Ключевые слова: генетические аномалии, травмы, нарушения кровоснабжения, компоненты гормональной регуляции и т.д.

Ruzimuradova Zilola Shukhratovna
Nazarova Nodira Sharipovna
Samarkand State Medical University

CLINICAL AND PATHOGENETIC ASPECTS OF DISEASES OF HARD TISSUES OF DENTAL AND PERIODONT IN PATIENTS WITH DISORDERS OF THYROID FUNCTION

ANNOTATION

The endocrine system is a system of endocrine glands localized in the central nervous system, various organs and tissues, and is one of the main regulatory systems. The endocrine system exerts a regulatory influence through hormones.

Thyroid pathology ranks second among all endocrine diseases after diabetes mellitus. This is due to the influence of exogenous factors: lack of iodine in the environment, the action of various strimogenic factors, environmental degradation, improved diagnosis of thyroid nodules.

Keywords. genetic anomalies, injuries, circulatory disorders, components of hormonal regulation, etc.

Ruzimuradova Zilola Shukhratovna
Nazarova Nodira Sharipovna
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

QALQONSIMON BEZ FUNKTSIYASI BUZILGAN BEMORLARDA QATTIQ TISH TO'QIMALARI VA PARODONTAL KASALLIKLARNING KLINIK VA PATOGENETIK JIHATLARI

ANNOTATSIYA

Endokrin tizim-bu Markaziy asab tizimida, turli organlar va to'qimalarda lokalizatsiya qilingan endokrin bezlar tizimi bo'lib, asosiy tartibga solish tizimlaridan biridir. Endokrin tizim gormonlar orqali tartibga soluvchi ta'sirga ega.

Qalqonsimon patologiya diabetdan keyin barcha endokrin kasalliklar orasida ikkinchi o'rinda turadi. Bu ekzogen omillarning ta'siri bilan bog'liq: atrof muhitda yod etishmasligi, turli strumogen omillarning ta'siri, ekologik vaziyatning yomonlashishi, qalqonsimon bezning tugun shakllanishi diagnostikasining yaxshilanishi.

Kalit so'zlar. genetik anomaliyalar, travmalar, qon ta'minoti buzilishi, gormonal tartibga solish komponentlari va boshqalar

Введение. Эндокринные заболевания могут быть связаны с генетически обусловленными аномалиями, воспалительными и опухолевыми процессами в организме, нарушениями иммунной системы, травмами, нарушением кровоснабжения, поражением различных отделов нервной системы, нарушением чувствительности тканей к гормонам. Выпадение любого из компонентов гормональной регуляции из общей системы нарушает единую цепь функциональной системы организма и

приводит к развитию различных патологических состояний. Патология эндокринной системы выражается заболеваниями и патологическими состояниями, в основе которых лежат гиперфункция, гипофункция и дисфункция желез внутренней секреции.

Изменения функции желез внутренней системы приводят к эндокринным нарушениям и вызывают определенные изменения в полости рта.

Сахарный диабет занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В первые месяцы жизни у новорожденных эта патология встречается редко, пик заболеваемости приходится на 5-летний возраст и период полового созревания. Согласно статистике, сахарный диабет является важнейшей медико-социальной проблемой человечества в связи с его высокой распространенностью и хроническим течением. Инсулинозависимый сахарный диабет чаще всего встречается у детей. Примерно 2 из 1000 детей в возрасте 5-18 лет страдают этим заболеванием. Развитие инсулинозависимого диабета происходит вследствие вирусных или токсических поражений поджелудочной железы у детей, генетически предрасположенных к развитию заболевания. Существует также предположение об аутоиммунном механизме разрушения инсулинпродуцирующих В-клеток. Заболевания полости рта на фоне сахарного диабета по данным литературы наблюдаются у 87% больных. При этом заболевании наблюдаются регулярные изменения в тканях полости рта в зависимости не только от возраста, но и от давности заболевания, степени метаболического контроля и наличия диабетических осложнений. Гипергликемия и «скачки» уровня глюкозы в крови в течение суток нередко приводят к угнетению слюноотделения и ощущению сухости в ротовой полости. Ксеростомия является первым признаком сахарного диабета в полости рта. Слюна участвует не только в процессах реминерализации, но и играет огромную роль в поддержании гомеостаза в полости рта. Снижение слюноотделения создает благоприятные условия для развития симбиоза; это проявляется в виде увеличения количества микроорганизмов, особенно гемолитических стрептококков, стафилококков. У больных сахарным диабетом, происходит быстрое и значительное отложение налета мягкой консистенции и зубного камня. MJ Campbell объясняет наличие значительного количества зубного налета высокой концентрацией глюкозы в слюне (от 0,44 до 6,33 мг глюкозы на 100 мл слюны, при норме от 0,24 до 3,33 мг), что способствует размножению микроорганизмов. По данным LW Burket, снижение щелочных резервов при диабете способствует образованию зубного камня.

Компенсированная форма сахарного диабета влечет за собой нарушение минерального обмена, снижение образования и активацию деструкции костной ткани, что сказывается на состоянии твердых тканей зуба. При нарушении минерального обмена из организма начинает вымываться кальций, а затем и фтор. Когда кальция и фтора недостаточно, эмаль становится хрупкой. Кислота, выделяемая бактериями, проникает в нее быстрее, что способствует образованию кариеса, высокая скорость его прогрессирования обусловлена тем, что дентинные каналцы расширены, и это способствует распространению процесса вглубь.

Сахарный диабет влияет на состояние тканей пародонта, о чем свидетельствует ряд обзоров и исследований. При этой патологии наблюдается нарушение регионарной гемодинамики. Сосудистые расстройства у больных сахарным диабетом развиваются не только вследствие спастических изменений сосудов и капилляров, но и вследствие изменения функции самой крови (увеличение диаметра эритроцитов, накопление гликированного гемоглобина). При вышеуказанных процессах происходит утолщение стенки сосудов, что приводит к замедлению поступления питательных веществ и снижению резистентности тканей микроорганизмами.

Рассматривая гормональную систему в целом, нельзя не обратить внимание на состояние щитовидной и паращитовидных желез при сахарном диабете. На стадии компенсации сахарного диабета эти железы работают в измененных условиях, но сохраняют динамическое постоянство. Однако в детском возрасте эти железы еще не полностью сформировались. Окончательное формирование щитовидной и паращитовидных желез достигается к периоду полового созревания, поэтому велика вероятность развития дефектного их строения.

Тиреоидный гормон тиреокальцитонин оказывает гипокальциемическое действие и тормозит резорбцию кости. Щитовидная железа оказывает большое влияние на процесс обожествления эмали и дентина. Формирование функции щитовидной железы совпадает с периодом дифференцировки

зачатков молочных зубов, так на 10-й неделе эмбрионального развития образуются амниобласты, на 12-й неделе — одонтобласты, а на 16-й неделе начинается период дентина и амилогенеза, тогда как в этот же период другие железы находятся в состоянии развития и начинают функционировать лишь на 20—26-й неделе беременности.

При диффузном токсическом зобе, характеризующемся диффузными гиперпластическими изменениями щитовидной железы, происходит интоксикация организма избыточно вырабатываемыми и выделяемыми в кровь тиреоидными гормонами. Заболевание в 5 раз чаще встречается у женщин и чаще возникает в возрасте от 12 до 14 лет [6]. У больных токсическим зобом отмечаются различные изменения твердых тканей зубов. Твердые ткани зубов имеют повышенную прозрачность на режущей кромке. На губной поверхности имеются белые меловидные пятна, выраженность которых зависит от давности и тяжести заболевания. Пульпа зуба чаще встречается у больных тиреотоксикозом, по данным литературы, почти в 3 раза [22].

Существует тесная функциональная связь между слонными железами и щитовидной железой. Токсический зоб приводит к изменению физико-химического состава слюны, при этом снижается ее вязкость, что приводит к уменьшению всасывания органических веществ на поверхности зубов, ослабляющих механизм защиты эмали от деминерализующих факторов.

Гипофункция щитовидной железы может быть как врожденной (кретинизм), так и приобретенной (ювенильная микседема). Дефицит гормонов щитовидной железы чаще всего является вторичным по отношению к первичному заболеванию щитовидной железы и иногда связан с дисфункцией гипоталамуса или гипофиза. Кретинизм встречается редко. Ювенильная микседема может развиваться по многим причинам, таким как тиреоидэктомия, облучение щитовидной железы, аутоиммунные заболевания, инфекция или прием лекарств.

Гратковская Н.; Гилберт-Дрейфус А.; Александр СЛ.; Хейден П.; Weyers Н., отмечают, что при гипотиреозе наблюдается задержка прорезывания молочных зубов на 1-2 года. Смена молочных зубов на постоянные обычно задерживается в среднем на 2-3 года.

Гипотиреоз приводит к изменению микроэлементного состава твердых тканей зуба. Гистологически выявляют дегенеративные изменения в структуре эмали и дентина, формируется остеодинтин, замедляется образование эмали и дентина, поздняя минерализация зачатков зубов. При гипофункции щитовидной железы изменяется форма коронки зубов, резцы могут быть круглыми в сечении, зубы на режущем крае. Клыки и моляры могут иметь форму резцов, коронки укорочены. Иногда они могут быть удвоенны (сросшиеся зачатки).

При гипотиреозе выявляют сосудистое полнокровие, периваскулярные кровоизлияния, в многослойном плоском эпителии появляются отдельные эпителиоциты с дистрофическими изменениями, коллагеновые волокна пропитываются отечной жидкостью, набухают и гомогенизируются, отмечается набухание основного вещества соединительной ткани с участками метахромии.

Паращитовидные железы вырабатывают вещества белковой природы – паратиреоидный гормон, или паратгормон, который участвует в регуляции минерального, в первую очередь кальциевого и фосфорного обмена, влияет на процессы обывествления и декальцинации в костях. Паратиреоидный гормон поддерживает постоянное содержание кальция в сыворотке крови (2,2 – 2,5 ммоль/л), циркулирующего в кровяном русле в виде комплексов с белками, обычно неактивными. При недостатке паратгормона в организме нарушается обмен фосфора и кальция. Витамин D играет важную роль в поддержании нормального уровня кальция в крови, что влияет на поступление кальция из кишечника в организм, стимулирует отложение кальция в костной ткани.

При гипопаратиреозе происходит нарушение белкового и минерального обмена и, как следствие, нарушение обывествления эмали и дентина. В сформированных зубах могут появиться

непрозрачные белые пятна. Гистологически картина эмали характерна для гипоплазии: недоразвитие, деформированные призмы с изгибами, дефектами и складками на поверхности эмали, широкие и многочисленные межглобулярные не обожествленные

зоны и полости в дентине, слой одонтобластов разрежен, пульпа в норме, часто встречаются зубчики. Гипофункция параситовидных желез значительно замедляет прорезывание зубов.

Использованная литература

1. Арипова З.С., Айсачев А.А. ИНФОРМАТИЗАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КАК ОДИН ИЗ ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА // Экономика и социум. – 2021. – №. 4-1. – С. 62-65.
2. Солижоновна З.А. Современные информационные технологии – фактор повышения образованности, потенциала и духовности молодежи. Американский журнал социальных наук и образования //Иновации. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 554.
3. Арипова З.С. КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ: ИХ СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА //Экономика и социум. – 2020. – №. 5-1. – С. 16-19.
4. Сотвордиевич А.Р. СЕМЕЙНЫЕ ОБряды в связи с похоронами (НА ПРИМЕРЕ КАРАКАЛПАКОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ) // Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – Т. 1.– №. 1.5 Педагогические науки.
5. Сотвордиевич А.Р. СЕМЕЙНО-СВЯЗАННЫЕ ТРАДИЦИИ И РИТУАЛЫ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ КАРАКАЛПАКИ: ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ //Web of Scientist: Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – Т. 2. – №. 05. – С. 747-755.
6. Атакханов Р.С. Каракалпаки Ферганской долины: миграция и интеграция процессов //ACADEMICIA: Международный многопрофильный исследовательский журнал. – 2021. – Т. 11. – №. 5. – С. 586-596.
7. Нуралиевна С.Н., Исламовна З.Н., Рахимовна К.Д. Прогнозирование преждевременного излития околоплодных вод при недоношенной беременности //Международный журнал психосоциальной реабилитации. – 2020. – Т. 24. – №. 5. – С. 5675-5685.
8. Шавазы Н.Н., Лим В.И., Шавазы Н.М. Влияние угроз преждевременных родов на интра- и постнатальный периоды новорожденных //Журнал перспективных исследований в области динамических и управляющих систем. – 2020. – Т. 12. – №. 5. – С. 210-215.
9. Бабамурадова З.Б., Шавазы Н.Н. Оценка эффективности и безопасности биологических препаратов при ревматоидном артрите //Журнал перспективных медицинских и стоматологических исследований. – 2021. – Т. 9. – №. 6. – С. 26-31.
10. Шавазы Н.Н. Характер изменений маркеров дисфункции эндотелия в крови женщин с преждевременным излитием околоплодных вод //Журнал перспективных медицинских и стоматологических исследований. – 2021. – Т. 9. – №. 6. – С. 6-9.
11. Атакханов Р.С. Каракалпаки Ферганской долины: миграция и интеграция процессов //ACADEMICIA: Международный многопрофильный исследовательский журнал. – 2021. – Т. 11. – №. 5. – С. 586-596.
12. Нуралиевна С.Н., Исламовна З.Н., Рахимовна К.Д. Прогнозирование преждевременного излития околоплодных вод при недоношенной беременности //Международный журнал психосоциальной реабилитации. – 2020. – Т. 24. – №. 5. – С. 5675-5685.
13. Шавазы Н.Н., Лим В.И., Шавазы Н.М. Влияние угроз преждевременных родов на интра- и постнатальный периоды новорожденных //Журнал перспективных исследований в области динамических и управляющих систем. – 2020. – Т. 12. – №. 5. – С. 210-215.
14. Бабамурадова З.Б., Шавазы Н.Н. Оценка эффективности и безопасности биологических препаратов при ревматоидном артрите //Журнал перспективных медицинских и стоматологических исследований. – 2021. – Т. 9. – №. 6. – С. 26-31.
15. Шавазы Н.Н. Характер изменений маркеров дисфункции эндотелия в крови женщин с преждевременным излитием околоплодных вод //Журнал перспективных медицинских и стоматологических исследований. – 2021. – Т. 9. – №. 6. – С. 6-9.
16. Шавазы Н.Н., Бабамурадова З.Б. Эффективность шкалы риска экстремальных преждевременных родов //Журнал передовых медицинских и стоматологических исследований. – 2021. – Т. 9. – №. 6. – С. 21-25.
17. Шавазы Н.Н. Ведение беременных из группы высокого риска с угрожающими и преждевременными родами. Профилактика интраперинатальных исходов // Journal of Advanced Medical and Dental Sciences Research. – 2021. – Т. 9. – №. 6. – С. 10-20.
18. Шавазы Н.Н. и соавт. Морфофункциональные структурные особенности плаценты у женщин с поздними преждевременными родами //Анналы Румынского общества клеточной биологии. – 2021. – С. 3820-3823.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000